

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 850-855
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14498369>

Analisis Manajemen Bisnis Syariah Pada Jasa Catering Dan Aqiqah

Tantri Arum¹, Ananda P², Pani Akhiruddin³, Cut Z⁴, M Hafiz⁵, Mhd Mukhroni⁶
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

E-mail: tantriarum3924@gmail.com¹, nanda223444@gmail.com², paniakhiruddin@umsu.ac.id³,
zaharasalidya@gmail.com⁴, hafis62345@gmail.com⁵, mukhroni28@gmail.com⁶

Abstract

This study aims to analyze the application of sharia business management in Catering and Aqiqah Services. In this study using interpretive qualitative methods, this research will try to see what kind of business management is carried out descriptively. Indonesia's food and beverage industry is currently experiencing very rapid growth, which is caused by many factors. One of them is the lifestyle of Indonesian people who are very consumptive with products from the food and beverage industry that are very diverse and innovative so that they can be accepted by the public. Another factor that plays an important role in the growth and development of this industry is management.

Keywords: *business, management, analysis.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen bisnis syariah pada Jasa Catering dan Aqiqah. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretif, dengan penelitian ini akan mencoba melihat seperti apa manajemen bisnis yang dijalankan secara deskriptif. Industri makanan dan minuman Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yang disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah gaya hidup masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif dengan produk dari industri makanan dan minuman yang sangat beragam dan inovatif sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Faktor lain yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan industri ini adalah manajemen.

Kata Kunci : *Analisis, Manajemen, Bisnis.*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Sebagaimana ditunjukkan oleh data dari Badan Pusat Statistik, industri makanan dan minuman Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, yang tentunya dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif. Data dari Bureau of Statistics (BPS) menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman mengalami pertumbuhan sebesar 0,22% pada triwulan kedua tahun 2020, dengan sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan melihat data saat ini, jelas bahwa perusahaan makanan dan minuman ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang, berkembang, dan tersebar di seluruh Indonesia.

Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah gaya hidup masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif terhadap produk dari industri makanan dan minuman saat ini, yang sangat variatif dan inovatif sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Selain faktor masyarakat, ada faktor lain yang sangat penting untuk meningkatkan dan berkembangnya bisnis makanan dan minuman, seperti manajemen bisnis di dalam perusahaan atau bisnis tersebut. Merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, dan mengawasi suatu bisnis atau usaha untuk mencapai tujuan disebut manajemen bisnis. Konsep manajemen bisnis mencakup. Meskipun setiap konsep bisnis memiliki kelebihan dan kekurangan, manajemen bisnis umumnya didasarkan pada asas, nilai, dan budaya organisasi perusahaan atau usaha. Manajemen Bisnis terdiri dari beberapa bagian, seperti manajemen pemasaran dan manajemen keuangan.

Dalam sektor bisnis makanan dan minuman saat ini, bisnis Jasa Katering Aqiqah menarik perhatian peneliti. Sebagian besar orang Muslim mengetahui bahwa Aqiqah adalah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan atas nama bayi yang baru dilahirkan sebagai cara untuk

mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT dengan berbagai niat. Salah satu niat tersebut adalah dengan menyebut nama si bayi saat menyembelih. Yang kemudian dalam prosesi selanjutnya adalah memberikan sedekah berupa makanan dari hewan yang disembelih tersebut, Bagi sebagian orang yang tidak ingin repot dalam melaksanakan aqiqah, banyak orang yang menggunakan layanan jasa katering aqiqah untuk membantu prosesi aqiqah yang hendak dilakukan, yang perlu diperhatikan adalah prosesi aqiqah adalah suatu ritual ibadah umat Islam yang tidak boleh sembarangan dalam melaksanakannya karena ada syarat-syarat sah dalam prosesinya, maka dari itu jasa katering aqiqah sebagai pihak yang mewakili proses aqiqah haruslah dapat memenuhi syarat-syarat syar'i dalam aqiqah dan memiliki kualitas pula sebagai penyedia jasa katering.

Dari latar belakang yang peneliti jelaskan diatas peneliti berasumsi bahwa bisnis Jasa Katering Aqiqah yang merupakan suatu jasa dengan bercirikan Syariah atau menjalankan syariat Islam maka dalam Internal Usahanya haruslah menerapkan Manajemen Bisnis secara Syariah pula, baik dari manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen SDM, dan manajemen keuangannya menjalankan prinsip-prinsip Syariah.

KAJIAN TEORI

Manajemen Bisnis Syariah

Adapun bisnis islami (lebih dikenal dengan istilah bisnis syariah) definisinya adalah: Serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/ jasa) termasuk profitya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram) (M. Ismail Yusanto, 2004). Dalam Bisnis Islam tentu tidak lepas praktik yang dilakukan merupakan bentuk keteladanan dari Pemimpin umat Muslim yaitu Rasulullah SAW, dalam berbisnis Rasulullah SAW memiliki strategi yang patut untuk dicontoh oleh umat-umatnya.

Adapun menurut Hafihudin & Tanjung (2003: 71) strategi berbisnis Nabi Muhammad SAW dalam mencapai kesuksesan dalam berbisnis dilandasi oleh beberapa hal yaitu: Shiddiq, Berarti memiliki kejujuran, dan selalu mendasari ucapan, keyakinan dan perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Dalam dunia usaha dan kerja, kejujuran ditampilkan dengan kesungguhan dan ketepatan, janji dan pelayanan, Istiqamah, Berarti konsisten dalam keimanan dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Istiqamah didalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal, Fathanah, Berarti mengerti, memahami dan menaati dengan baik secara mendalam segala sesuatu hal yang menjadi tugas dan kewajiban. Tabligh, Berarti mampu berkomunikasi dengan baik, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Tabligh yang disampaikan dengan hikmah, sabar, argumentatif dan presuasive akan menghasilkan hubungan manusia yang semakin solid dan kuat. Amanah (tanggung jawab). Berarti memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban. Amanah ditampilkan didalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang baik) dalam segala hal.

Menurut penulis strategi berbisnis Nabi Muhammad SAW selain menjadi suatu strategi yang sangat baik dalam berbisnis hal tersebut juga merupakan sifat-sifat terpuji yang wajib dimiliki oleh setiap muslim dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tidak hanya dalam masalah bisnis, sifat-sifat tersebut sangat di butuhkan dalam aktivitas bersosialisasi dengan orang lain karena sifat-sifat terpuji tersebut dapat menumbuhkan jalinan ukhuwah sesama saudara muslim.

Manajemen Pemasaran Syariah

Pemasaran didalam literatur fiqh Islam disebutkan wakalah atau perwakilan. Wakalah yang berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Wakalah dapat juga diartikan sebagai penyerahan dari seseorang yang dapat dilakukan oleh individu atau dapat diwakilkan kepada orang lain. Marketing syariah diartikan sebagai suatu disiplin unit bisnis strategis yang diarahkan kepada suatu proses dimana terdapat perubahan nilai serta penawaran dari satu penggagas kepada bagian yang lain dalam keseluruhannya sesuai dengan prinsip-prinsip kegiatan muamalah dalam Islam. Hukum pemasaran (wakalah) dalam landasan ijma adalah sunnah, dikarenakan terdapat nilai-nilai yang mengandung unsur-unsur yang teramat mulia (ta'awun) yang didasarkan atas kebaikan dan taqwa. Didalam landasan fiqh segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah dapat dilakukan

selama tidak ada suatu dalil pun yang mengharamkannya. Rukun wakalah terdiri dari 3 (tiga) rukun yang merupakan komponen persyaratan dalam melakukan jual-beli, yaitu terdapat penjual dan pembeli, terdapat barang/produk/jasa serta terdapat ijab qabul. (Ahmad Miftah: 2015).

Manajemen Produksi Syariah

Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa, untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi yang dalam ilmu ekonomi berupa tanah, modal, tenaga kerja dan skills (organizational, managerial, dan technical skills). Program-program yang akan disuguhkan ke khalayak sudah pasti melalui berbagai proses yang pada akhirnya terbentuk satu program yang dapat dinikmati masyarakat. Proses dibuatnya program di televisi biasa disebut dengan proses produksi. (Astri Hidayah: 2020). Sedangkan Manajemen Produksi adalah semua aktivitas atau proses untuk mewujudkan suatu produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Proses manajemen ini berlaku POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan. Menurut Morissan dalam melaksanakan tanggung jawab manajemen, manajer umum melaksanakan empat fungsi dasar yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengawasan. Secara penerapan yang dimaksud dengan Manajemen Produksi Syariah adalah semua aktivitas produksi yang menjalankan prinsip-prinsip Syariah baik dari input, proses, sampai outputnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. (Astri Hidayah: 2020). Faktor produksi mendapatkan perhatian yang sangat penting dalam ajaran Syariah, sifat atau karakteristik yang perlu dipahami dan dimiliki oleh pengusaha dalam keterampilan manajerial produksi yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu: (Buchari Alma, 2016).

Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai pengaturan kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang dimaksud dalam manajemen keuangan syaria'ah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syaria'ah. (Isra Hayati: 2019). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan Syariah yaitu semua langkah yang diambil dalam melaksanakan pengelolaan tersebut harus didasarkan pada aturan Allah SWT yang terkandung di dalam Quran dan Al-hadist.

1. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Dalam manajemen keuangan syariah ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diketahui, dipahami dan dilakukan yaitu Prinsip Manajemen Keuangan Syaria'ah yang Diajarkan Al-Quran, diantaranya: Setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka di antara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi, Penegakan prinsip keadilan (justice), baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan, Kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan universal. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula, komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik, Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik gharar, tadlis, dan maysir, Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah.

2. Prinsip-prinsip Sistem Keuangan Syaria'ah

Yang dimaksud dalam kerangka dasar sistem keuangan syaria'ah ialah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Kata syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. (lebih dikenal dengan sunnah). (Isra hayati: 2019) 3. Yang termasuk kedalam prinsip dasar sistem keuangan berbasis syaria'ah diantaranya sebagai berikut: (I) Larangan bunga, Adanya pelarangan riba dapat diartikan dalam istilah secara harfi ah berarti "kelebihan" dan ditafsirkan sebagai "peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan" merupakan pedoman utama dari sistem keuangan berbasis syaria'ah. Secara spesifik, semua tingkat pengembalian positif yang telah disepakati

dan ditetapkan terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu, yang dijamin tanpa memedulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang dalam Islam, Uang sebagai “modal potensial”, (II) Uang diperlakukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal potensial, (III) Berbagi risiko, karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian risiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat, (IV) Larangan perilaku spekulatif, Sistem keuangan syariah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, perjudian, dan risiko, Kesucian kontrak, Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dari informasi yang tidak merata dan risiko moral, (V) Aktivitas sesuai syariah, hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariah yang memenuhi syarat untuk investasi, (VI) Keadilan sosial, Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Para ahli memberikan pendapat mengenai paradigma penelitian menurut Moeleong (2006) paradigma merupakan model atau pola tentang bagaimana suatu distruktur atau bagian dan hubungannya atau bagaimana bagian-bagian berfungsi, perilaku yang ada konteks khusus didalamnya atau dimensi waktu. Sedangkan menurut Kasiram (2008) paradigma merupakan acuan longgar alam penelitian yang berupa asumsi, aksoima, dalil, konsep, yang akan digunakan dalam penelitian ilmiah, yaitu paradigma ilmiah dan paradigma alamiah. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian Kualitatif Interpretif dalam mengungkap, menganalisis, dan memaknai nilai yang ada pada masalah dan basis masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pemasaran Syariah pada Jasa Catering dan Aqiqah

Penerapan Paradigma Pemasaran Syariah pada Jasa catering Aqiqah, Jasa catering & aqiqah, Terdapat tiga paradigma dalam pemasaran Syariah, yaitu strategi pemasaran Syariah untuk memenangkan mind share, dan value pemasaran Syariah untuk memenangkan heart share (Kertajaya dan Sula, 2008). Ini masih bisa dilengkapi dengan satu lagi strategi yaitu strategi pemasaran Syariah untuk menciptakan keberlangsungan (sustainable) perusahaan, yang akan membentuk image holistic share marketing. Karena sifatnya yang holistik, maka pemasaran Syariah merupakan paying dari bentuk strategi lainnya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, target pasar untuk layanan aqiqah ini sudah jelas, yaitu bayi yang baru lahir. Analisisnya cukup sederhana: kita dapat melihat data kependudukan, tempat kita tinggal, untuk mengetahui jumlah kelahiran bayi atau data ibu hamil sebagai acuan.

Manajemen Pemasaran pada Bisnis Aqiqah secara umum sudah menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam hal pelayanan, etos kerja yang diterapkan, serta motivasi dalam berbisnis, secara khusus dalam penerapan Segmentasi, Targeting, Positioning, dan Marketing Mix sudah dijalankan dengan eksekusi yang baik seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa dalam berbisnis haruslah pandai dalam menunjukan kualitas produk, penentuan target pasar, strategi marketing yang digunakan.

Manajemen Produksi Syariah pada jasa Catering dan Aqiqah

Secara penerapan yang dimaksud dengan Manajemen Produksi Syariah adalah semua aktivitas produksi yang menjalankan prinsip-prinsip Syariah baik dari input, proses, sampai outputnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Pada umumnya dalam standarisasi industri pangan ada beberapa.

Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa prosesnya harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Setelah pemotongan, daging harus dikuliti dengan rapi dan baik tanpa terkena air untuk menjaga kualitas rasa. Selanjutnya, daging dibersihkan di dapur yang telah dipastikan higienis.

Seluruh tahapan, mulai dari pemotongan, pengemasan, pengiriman, hingga serah terima, harus dilakukan sesuai SOP. Bahkan, penyertaan sertifikat juga menjadi bagian dari prosedur yang harus dipenuhi.

Manajemen Produksi dalam bisnis jasa Aqiqah secara umum telah menerapkan prinsip-prinsip Syariah, termasuk dalam hal kelayakan tempat, pemilihan hewan Aqiqah yang memenuhi syarat, serta menjaga kebersihan dapur. Secara khusus, manajemen produksi ini telah memenuhi standar yang ditetapkan karena memiliki SOP yang tersusun dengan baik, mencakup ketentuan produksi pangan yang higienis, berkualitas, dan terjamin kehalalannya. Selain memastikan proses memasak yang sesuai, prosesi penyembelihan hewan Aqiqah juga dilakukan sesuai dengan ketentuan syar'i. Petugas pemotongan memiliki pemahaman yang baik tentang tata cara Aqiqah yang benar dan dapat memberikan arahan kepada konsumen yang ingin menyembelih hewan Aqiqah sendiri, dengan bimbingan yang tepat dari petugas.

Manajemen Keuangan Syariah pada Jasa Catering dan Aqiqah

Manajemen keuangan syari'ah merupakan bentuk kegiatan yang didalamnya terdapat kegiatan merencanakan, melakukan analisis serta pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syari'ah.

Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa saat ini manajemen keuangan pada jasa Catering & Aqiqah masih ditangani langsung oleh para founder, tanpa adanya divisi khusus seperti finance atau accounting. Proses pencatatan dilakukan secara sederhana dengan menggunakan laporan berbasis Excel untuk memeriksa penjualan dan fee, sehingga transparansi keuangan tetap terjaga di antara para founder. Dalam konteks Manajemen Keuangan Syariah, bisnis ini sudah menerapkan prinsip pencatatan yang baik, terutama karena aspek transparansi yang dikelola langsung oleh owner dan komisaris. Namun, pencatatan keuangan masih belum sepenuhnya komprehensif karena belum ada divisi yang secara spesifik bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dalam Manajemen Bisnis Syariah sudah sepantasnya bahwa bisnis yang bercirikan Islami menerapkan konsep Manajemen Bisnis yang berlandaskan ajaran agama Islam juga baik dari paradigma berpikir, motivasi, ataupun mekanisme yang dijalankannya, pada Bisnis Aqiqah Pangeran Aqiqah dan Catering secara umum Manajemen yang dijalankan sudah memenuhi indikator-indikator dari syariat Islam, seperti pada nilai-nilai yang diterapkan pada perusahaan yaitu bekerja untuk Ibadah, menjalankan bisnis sebagai pemberi solusi dalam mempermudah sunah Aqiqah, mengutamakan kejujuran dan nilai-nilai Syariah lainnya.

Pada bisnis jasa Catering dan Aqiqah ini, telah menunjukkan komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip Syariah di berbagai aspek manajemen. Dalam manajemen pemasaran, bisnis ini mengedepankan tiga paradigma utama, yaitu memenangkan *mind share*, *heart share*, dan menciptakan keberlanjutan (*sustainability*), yang mencerminkan pemasaran yang holistik. Dengan target pasar yang jelas, yaitu bayi baru lahir, strategi segmentasi, targeting, positioning, dan marketing mix telah dijalankan dengan baik. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya kualitas produk, pemilihan target pasar yang tepat, dan strategi pemasaran yang efektif.

Manajemen produksi juga telah mengikuti prinsip Syariah dengan menerapkan SOP yang mencakup proses higienis, halal, dan berkualitas, mulai dari pemilihan hewan hingga serah terima produk. Selain itu, petugas pemotongan memahami tata cara Aqiqah yang sesuai syar'i dan dapat memberikan bimbingan kepada konsumen. Sementara itu, manajemen keuangan bisnis ini telah menonjolkan transparansi melalui pencatatan sederhana yang dikelola langsung oleh para founder. Namun, meskipun aspek pencatatan sudah cukup baik, belum adanya divisi keuangan khusus menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan belum sepenuhnya komprehensif. Dengan peningkatan pada aspek ini, bisnis memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih berkelanjutan dan tetap menjaga prinsip-prinsip Syariah di seluruh proses operasionalnya.

REFERENSI

- Prof. Dr. H. Buchari Alma. 2016. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, CV Ferry Andika.
2012. *Analisa Strategi Marketing Gumati Cafe Dalam Meningkatkan Konsumen Menurut Perspektif Islam*. (Vol 3 No. 1).
- Rusda Irawati. 2016. *Perancangan Standard Operating Procedure (SOP) Proses Pembelian Bahan Baku, Proses Produksi dan Pengemasan pada Industri Jasa Boga*. Batam. (Vol 4, No. 2).
- Sumadi. 2017. *Peran Manajemen Syariah Terhadap Peningkatan Kepuasan Pelanggan Pada Rumah Sakit Islam Di Kota Surakarta*. Surakarta. (Vol 3, No. 2).
- Astri Hidayah. 2020. *Analisis Manajemen Produksi Aqiqah di Lembaga Aqiqah Nurul Hayat Cabang Gresik*. Lamongan. (Vol 1, No. 1).
- Karsidi. 2013. *Sekilas Tentang Manajemen Bisnis Syariah*.
- Purwokerto Isra Hayati. 2019. *Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi UMKM dengan Menggunakan Metode Door to Door di Desa Kotasari*. Medan. (Vol 3, No.2) .
- Arif Zunaidi. 2015. *Pemasaran Batik Madura dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah*. Madura. (Vol 1, No.2)
- Astutik Pudjirahaju. 2017. *Pengawasan Mutu Pangan*. Jakarta. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan/ Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan.
- Abdul aziz 2013, *etika bisnis prespektif Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Agus Arijanto 2012, *Etika bisnis Bagi pelaku Bisnis Jakarta*: PT Raja Grafindo Persada.
- Rafik Issa Beekun 2004, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Rokmad Prastowo 2008, *Skripsi, Karakteristik Sosial Ekonomi dan Perilaku*.